

A RESILIÊNCIA DO SISTEMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE FRENTE ÀS ADVERSIDADES:

Edição 114 SET/22 / 22/10/2022

UMA REVISÃO DE LITERATURA

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7239209

Cássyo Santos Monteiro

Acadêmico de Medicina da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Aracaju/SE.

Email: cassyomonteiro@nicole

INTRODUÇÃO: É sabido que o Sistema Único de Saúde (SUS) consiste em uma rede complexa de instituições, financiada pelos governos federal, estadual e municipal, cujo objetivo primordial é zelar pela saúde da população, abarcando desde atendimentos de baixa complexidade, por meio da Atenção Primária à Saúde (APS), até atendimentos mais complexos, como cirurgias, em redes hospitalares melhores estruturadas. Diante disso, deve estar apto a atuar em momentos de crises sanitárias. Um dos setores do SUS que mais tem demonstrado resiliência frente as emergências na saúde pública é o Sistema de Atenção Primária à Saúde. **OBJETIVOS:** O estudo teve como principal objetivo identificar a capacidade de resiliência do Sistema Único de Saúde (SUS) frente às adversidades que acometem o referido sistema, com foco na Atenção Primária. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão bibliográfica da literatura, com abordagem qualitativa. Foi elaborado com o auxílio da base de dados Scielo e Google Acadêmico, sendo utilizados os seguintes descritores: Atenção Primária à

Saúde (APS); Crise Sanitária; Resiliência da APS e Sistema Único de Saúde (SUS);

REVISÃO DE LITERATURA: O Sistema de Atenção Primária à Saúde (APS) possui grande relevância no Sistema Único de Saúde (SUS), visto que pode alcançar populações marginalizadas pela pobreza e outras vulnerabilidades sociais. Diante disso, é uma forte ferramenta do sistema frente aos contratempos e adversidades que surgem no cotidiano. Um dos momentos em que a APS se mostrou resiliente foi durante a pandemia ocasionada pelo vírus COVID-19, nela houve mudança na natureza do trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), ocorrendo reorganização de suas atividades profissionais. Desse modo, o Serviço de Atenção Primária (APS) conseguiu se manter resiliente e se reorganizar de modo que pudesse continuar oferecendo seus serviços durante a crise sanitária. No entanto, cumpre mencionar que o SUS e, por conseguinte, a APS, atuam de maneira descentralizada. Isso significa dizer que os governos federal, estadual e municipal dividem a responsabilidade pelo referido sistema, tendo em vista a autonomia política de cada entidade, atuando cada governo, portanto, dentro de sua esfera de competência, com a finalidade que o serviço prestado (saúde) chegue à população com maior qualidade e efetividade. Diante disso, a fim de que a Atenção Primária mantenha-se sustentável durante uma crise sanitária, é fundamental que o governo apoie o referido sistema.

CONCLUSÃO: A Atenção Primária é uma forte arma do sistema público de saúde, tanto no contexto de crises sanitárias quanto no cotidiano. Assim, é capaz de se adaptar e manter-se sustentável e resiliente frente as emergências na saúde pública, entretanto, para que a Atenção Básica funcione desse modo, é necessário que esta tenha o pertinente apoio do governo, para seu devido desenvolvimento.

PALAVRAS-CHAVE: Atenção Primária à Saúde (APS); Crise Sanitária; Resiliência da APS; Sistema Único de Saúde (SUS); Sustentabilidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Sistema Único de Saúde (SUS): estrutura, princípios e como funciona.** [internet]. 2020. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/sus-estrutura->

princípios-e-como-fu

nciona#:~:text=O%20Sistema%20%C3%A9%20Anico%20de%20Sa%C3%BAde%20(SUS)%20%C3%A9%20um%20dos%20maiores,toda%20a%20popula%C3%A7%C3%A3o%20do%20pa%C3%ADs> Acesso em: 18 jun. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. **SUS: princípios e conquistas. [internet]. 2000.** Disponível em: <https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sus_principios.pdf> Acesso em: 18 jun. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Constituição Federal reconhece saúde como direito fundamental.** [internet]. out. 2018. Disponível em: <<https://www.gov.br/pt-br/constituicao-30-anos/textos/constituicao-federal-reconhecesaude-como-direito-fundamental>> Acesso em: 10 jul. 2022.

BRASIL. **Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. O que é Atenção Primária?** [internet]. (s.d). Disponível em: <<https://aps.saude.gov.br/smp/smpoquee>> Acesso em: 11 jul. 2022.

CARVALHO, G. **A Saúde Pública no Brasil. Estudos Avançados.** [internet]. 12 jun. 2015. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/ea/a/HpvKjJns8GhnMXzgGDP7zzR/?lang=pt#>> Acesso em: 07 mai. 2022.

COVID-19. **Revista Trabalho, Educação e Saúde.** [internet]. 21 Abr. 2021. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/tes/a/qDg6fnxcSZbgtB9SYvnBK8w/?format=html>> Acesso em: 05 mai. 2022.

FERNANDEZ, M. LOTTA, G. CORRÊA, M. **Desafios para a Atenção Primária à Saúde no Brasil: uma análise do trabalho das agentes comunitárias de saúde durante a pandemia** de MELO, E. A. MENDONÇA, M. H. M. OLIVEIRA, J. R. ANDRADE, G. C. L. Mudanças na Política Nacional de Atenção Básica: entre retrocessos e desafios. Revista Saúde em Debate. [internet]. Set. 2018. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/sdeb/a/Vs4dLSn6T43b6nPBCFg8F3p/abstract/?lang=pt>> Acesso em: 07 mai. 2022.

GIOVANELLA, L. MARTUFI, V. MENDOZA, D. C. R. MENDONÇA, M. H. M. BOUSQUAT, A. AQUINO, R. MEDINA, M. G. **A contribuição da Atenção Primária à Saúde na rede SUS enfrentamento à COVID-19.** Revista Saúde em Debate. [internet]. Dez. 2020. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/sdeb/a/LTxlLz5prtrLwWLzNJZfQRy/abstract/?lang=pt>> Acesso em: 05 mai. 2022.

HARZHEIM, E. D'AVILA, O. P. Ações federais para apoio e fortalecimento no combate ao COVID-19: a Atenção Primária à Saúde (APS) no assento do condutor. Revista Ciência e Saúde Coletiva. [internet]. 05 jun. 2020. Disponível em: <<https://www.scielosp.org/article/csc/2020.v25suppl1/2493-2497/>> Acesso em: 05 mai. 2022.

MATTA, G. C. REGO, S. SOUTO, E. P. SEGATA, J. **Os impactos sociais da COVID-19 no Brasil: populações vulnerabilizadas e respostas à pandemia.** [internet]. Rio de Janeiro, Abr. 2021. Disponível em: <<https://books.scielo.org/id/r3hc2/pdf/matta-9786557080320.pdf>> Acesso em: 17 jun. 2022.

MEDINA, M. G. GIOVANELLA, L. BOUSQUAT, A. MENDONÇA, M. H. M. AQUINO, R. **Atenção Primária à Saúde em tempos de COVID-19: o que fazer? Cadernos de Saúde Pública (CSP).** [internet]. Rio de Janeiro, Ago. 2020. Disponível em: <<http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/artigo/1140/atencao-primaria-a-saude-emtempos-de-covid-19-o-que-fazer/autores>> Acesso em: 07 mai. 2022.

MOROSINI, M. V. G. C. FONSECA, A. F. LIMA, L. D. **Política Nacional de Atenção Básica 2017: retrocesso e riscos para o Sistema Único Saúde.** [internet]. Jan-Mar 2018. Disponível em: <<https://www.scielosp.org/article/sdeb/2018.v42n116/11-24/pt/>> Acesso em: 07 mai. 2022.

PAIM, J. S. **Sistema Único de Saúde (SUS) aos 30 anos.** [internet]. Jun 2018. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/csc/a/Qg7SJFjWPjvdQjvnRzxS6Mg/?lang=pt>> Acesso em: 12 mai. 2022.

PAIM, J. S. **O que é o SUS.** [internet]. Rio de Janeiro, 2015. Disponível em: <<http://www.livrosinterativoseditora.fiocruz.br/sus/4/>> Acesso em: 17 jun. 2022.

SANTOS, N. R. SUS 30 anos: o início, a caminhada e o rumo. Revista Ciência e Saúde Coletiva. [internet]. 23 jun. 2018. Disponível em: <<https://www.scielo.org/article/csc/2018.v23n6/1729-1736/>> Acesso em: 07 mai. 2022.

SARTI, T. D. LAZARINI, W. S. FONTENELLE, L. F. ALMEIDA, A. P. S. C. **Qual o papel da Atenção Primária à Saúde diante da pandemia provocada pela COVID19?** [internet]. 27 Abr. 2020. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/ress/a/SYhPKcN7f8znKV9r93cpF7w/?lang=pt>> Acesso em: 12 mai. 2022.

TEIXEIRA, C. P. FAVORETO, C. A. O. SANTOS, D. V. D. SAVASSI, L. C. M. GUILAM, M. C. R. MACHADO, A. F. A. S. PINTO, M. E. B. **COVID-19 e Atenção Primária.** [internet]. 2020. Disponível em: <[https://profsaude-abrasco.fiocruz.br/sites/default/files/publicacoes/livro_-_covid19_e_aps.p df](https://profsaude-abrasco.fiocruz.br/sites/default/files/publicacoes/livro_-_covid19_e_aps.pdf)> Acesso em: 17 jun. 2022.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil